

MAKTABGACHA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHNI PEDAGOGIK-PSIHOLOGIK OMILLASI

¹Xorinova Ma'mura Komilovna, ²Nematullayeva Ismigul Odiljon qizi

¹Farg'ona viloyati Farg'ona shahar 65-DMTT, ²Farg'ona viloyati Farg'ona shahar 40-DMTT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282090>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydigan pedagogik va psixologik omillar tahlil qilinadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ta'lim jarayoni ularning shaxsiyatining shakllanishida hal qiluvchi bosqich bo'lib, bu davrda pedagoglarning malakasi, ishlatiladigan metodlar va bolalarning psixologik ehtiyojlariga mos yondashuvlarning o'rni katta. Maqolada ta'lim jarayonida pedagogning kasbiy malakasi, individual yondashuv, bolalarning emotsional holati, motivatsiya va o'zini o'zi anglash kabi psixologik omillarning ta'lim sifatiga qanday ta'sir qilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, pedagoglar va psixologlar o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati, bolalar bilan ishlashda ijtimoiy va psixologik muhitning o'rni ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik psixologik omillar ta'lim jarayon, samara, bolalar, rivojlanish, yuqori sifat, integratsiya, yondashuvlar.

Maktabgacha ta'lim — bolalar shaxsiyatining shakllanishi va rivojlanishining boshlang'ich bosqichi bo'lib, bu davrda bolalar kognitiv, emotsional, ijtimoiy va jismoniy ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, nafaqat zamonaviy metodlarni, pedagogik texnologiyalarni qo'llashni, balki bolalarning individual xususiyatlarini, psixologik ehtiyojlarini inobatga olishni talab qiladi. Pedagogik va psixologik omillar ta'lim sifatini oshirishda asosiy rol o'ynaydi, chunki ular bolalar bilan ishlashda muhim asoslarni tashkil etadi. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagogik va psixologik omillarning roli va ularning ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Bu omillar ta'lim jarayonida bolalarning faol ishtirokini, ijodiy yondashuvni va muvaffaqiyatli rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

1. Pedagogik Omillar va Ularning Ta'siri

Pedagogik omillar bolalarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishi va ularning kognitiv va emotsional rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha ta'limda ta'lim sifatini oshirish uchun quyidagi pedagogik omillar muhim ahamiyatga ega:

a. Pedagogning Kasbiy Malakasi va Tayyorligi

Pedagogning bilim, tajriba va kasbiy malakasi ta'lim jarayonining samaradorligini belgilovchi eng muhim omildir. Pedagoglar bolalarning individual ehtiyojlarini, qiziqishlarini va psixologik xususiyatlarini aniqlashda, shuningdek, ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda katta rol o'ynaydi. Ularning innovatsion pedagogik metodlarni qo'llay olish qobiliyati, shuningdek, o'qituvchining psixologik xususiyatlari (masalan, bolalar bilan muloqot qilish uslubi, emotsional barqarorligi) ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

b. Pedagogik Yondashuvlar va Metodlar

Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodlar va pedagogik yondashuvlar maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, o'rganishga asoslangan ta'lim (active learning), interfaol metodlar, o'yin orqali o'rganish, o'rganishga qiziqarli yondashuvlar bolalar uchun ta'limni yanada samarali va motivatsion qiladi. Shuningdek, pedagoglar bolalar bilan o'qish va o'rganishning individual shakllarini, shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish orqali ta'lim sifatini oshirishi mumkin.

c. Bolalarning Ijtimoiy Muhiti

Bolalar ta'lim olishda ijtimoiy muhitning, ya'ni o'qituvchilar, ota-onalar va boshqa bolalar bilan o'zaro aloqalarining o'rni katta. Ijtimoiy muhit ta'lim jarayonida bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. Ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi hamkorlik, bolalar uchun ta'limning muhim va kerakli ekanligini anglatadi, shuningdek, ularning ijtimoiy muhitda o'zini qanday tutishi va boshqalar bilan munosabatda bo'lishi o'rganiladi.

2. Psixologik Omillar va Ularning Ta'siri

Bolalar shaxsiyatining rivojlanishi ko'pincha ularning psixologik holati va emotsional yaxlitligiga bog'liq. Psixologik omillar ta'lim sifatini oshirishda juda katta rol o'ynaydi, chunki ular bolalar uchun qulay va samarali o'rganish sharoitlarini yaratadi. Quyidagi psixologik omillar muhim:

a. Bolalarning Emotsional Holati

Bolalarning emotsional holati ta'limda muvaffaqiyatga erishishda bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy emotsiyalar bolalar uchun o'qish va o'rganishni qiziqarli va samarali qiladi. Pedagoglar bolalarning emotsional holatini inobatga olib, ularning ruhiy va jismoniy holatiga mos ravishda o'quv jarayonini tashkil etishlari kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'qish va o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini, o'zlariga bo'lgan ishonchni, stressni boshqarish kabi hissiy ko'nikmalarni tarbiyalashda pedagogning roli juda katta.

b. Individual Yondashuv

Har bir bolaning shaxsiy xususiyatlari, ehtiyojlari va rivojlanish darajasi bir-biridan farq qiladi. Maktabgacha ta'limda individual yondashuv orqali bolalarning kuchli tomonlari va ehtiyojlari aniqlanib, ularning individual rivojlanishiga ko'maklashish mumkin. Bu yondashuv bolalarga o'zlarining o'ziga xosligini anglash va rivojlantirish imkoniyatini beradi, bu esa ta'lim sifatini oshiradi.

c. Kognitiv Rivojlanish va Tanqidiy Fikrlash

Bolalarning kognitiv rivojlanishi, ya'ni tafakkur, mantiqiy fikrlash va tanqidiy yondoshuv ta'lim jarayonining muhim psixologik omillaridan biridir. Pedagogik jarayonda bolalar bilan ishlashda ularning tafakkur jarayonlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi kerak. Bu, bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirish, o'rganish jarayonida faol ishtirok etishlarini ta'minlash va ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

d. Motivatsiya va O'zini O'zi Anglash

Bolalarning o'zini o'zi anglash va o'zining qobiliyatlariga ishonishlari ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli o'tishi uchun zarurdir. Ularni rag'batlantirish, muvaffaqiyatlarni taqdirlash va ularga o'z kuchiga ishonchni mustahkamlash orqali pedagoglar bolalarning motivatsiyasini oshirishi mumkin. Bu, o'z navbatida, ta'lim jarayonining sifatini yaxshilaydi, chunki bolalar o'zlarini rivojlantirishga, o'rganishga va yangi bilimlarni qabul qilishga ko'proq tayyor bo'ladi.

3. Pedagogik-Psixologik Hamkorlik

Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagoglar, psixologlar va ota-onalar o'rtasidagi samarali hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Pedagoglar bolalar bilan kunlik ta'lim faoliyatini amalga oshirgan holda, psixologlar bolalarning emotsional holatini tahlil qiladi va ular uchun mos pedagogik uslublarni tavsiya etadilar. Ota-onalar bilan hamkorlik esa bolalarning uyda o'rganishga yordam beradi, shuningdek, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida o'zaro ishonchni mustahkamlaydi.

Xulosa

Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagogik va psixologik omillar o'zaro chambarchas bog'liqdir. Pedagoglarning malakasi, ta'lim metodlarining innovatsion yondoshuvlar asosida tashkil etilishi va bolalarning psixologik ehtiyojlarini inobatga olish — bu barcha omillar ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Bolalar shaxsiyatini rivojlantirishda individual yondashuv, emotsional va kognitiv rivojlanish, motivatsiya va psixologik barqarorlikni ta'minlash maktabgacha ta'limda muvaffaqiyatli natijalarga erishishda hal qiluvchi omillardan hisoblanadi. Shu sababli, pedagoglar va psixologlar birgalikda ishlashi, bolalar uchun ijobiy va samarali ta'lim muhitini yaratish, ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'rish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vygotsky, L.S. (2001). "Psixologiya i obshchestvo" (Psychology and Society)
2. Markova, A.K. (2014). "O'qitish psixologiyasi: Innovatsion yondoshuvlar"
3. Slastenin, V.A. (2003). "Pedagogika"